

УДК 796.01:316

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/10>*Болдов А.С.**ORCID: 0000-0003-3370-9860, канд. пед. наук**Московский государственный психолого-педагогический университет, г. Москва, Россия*

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Аннотация. Регулярные занятия двигательной активностью способствуют не только общему укреплению организма, но и весьма эффективной профилактике асоциального поведения. В момент, когда молодежь принимает участие в физкультурно-спортивной деятельности, происходит реализация одной из наиболее важных целей – воспитание достойной смены, способной изучить и сохранить в течение длительного периода лучшие традиции и достижения в области спорта и физической культуры. Кроме того, достойная смена будет способна внести и какие-то новшества в жизнь современного молодого поколения. К сожалению, в последнее время особенно остро встает вопрос о констатации повысительной динамики проявлений асоциального поведения молодежи в результате влияния технократического уклада – виртуализация социальной жизни, переориентация педагогической системы дошкольного, школьного и профессионального образования на праксиологическую составляющую, которая может иметь как положительную, так и отрицательную эквивалентность. В статье сделана попытка описать причинно-следственные закономерности асоциального поведения среди различных групп населения, особенно подростков, степень влияния физкультурно-спортивной деятельности на профилактику асоциального поведения и даны практические рекомендации такой профилактической работы.

Ключевые слова: физическая культура, асоциальное поведение, профилактика, спорт, молодежь.

*Boldov A.S.**ORCID: 0000-0003-3370-9860, Ph.D.**Moscow State University of Psychology and Education
Moscow, Russia*

ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN PREVENTION OF ASOCIAL BEHAVIOR

Annotation. Regular exercise of physical activity contributes not only to the general strengthening of the body, but also to very effective prevention of antisocial behavior. At the moment when young people take part in physical culture and sports activities, one of the most important goals is realized - the upbringing of a worthy change, able to study and preserve for a long period the best traditions and achievements in the field of sports and physical culture. In addition, a worthy replacement will be able to introduce some innovations into the life of the modern young generation. Unfortunately, in recent years, the question of ascertaining the upward dynamics of manifestations of asocial behavior of young people as a result of the influence of the technocratic structure - the virtualization of social life, the reorientation of the pedagogical system of preschool, school and vocational education to the praxeological component, which can have both positive and negative equifinality. The article attempts to

describe the cause-and-effect patterns of asocial behavior among various groups of the population, especially adolescents, the degree of influence of physical culture and sports activity on the prevention of asocial behavior and gives practical recommendations for such preventive work.

Keywords: physical culture, antisocial behavior, prevention, sports, youth.

В настоящее время в мире мы можем наблюдать не только позитивные перемены, но и острое проявление социальных проблем, которые крайне негативно сказываются как на становлении детей, так и молодежи. Сегодня мы видим, что больше молодых людей ведут себя асоциально. Рост подростков, которые не успевают в учебе, рано начинают употреблять алко- и нарко-содержащие вещества неукоснительно растет с каждым днем [3, 6].

Все это приводит к существенному росту подростковой преступности, что предопределяет будущую криминогенную обстановку в России. Сейчас большое количество молодых людей в погоне за так называемыми «легкими деньгами» занимаются распространением наркотиков, тем самым втягиваясь в преступный бизнес [6]. Естественно, что за свои действия будущий преступник будет наказан.

Это все в большей степени происходит по причине того, что зачастую взрослые не знают, как подросток распорядится своим свободным временем, а ведь от этого зависит то, каким образом будут сформированы личностные качества подростка, его потребности, ценностные ориентации и мировоззренческие установки. Все это предопределяет положение подростка в современном социуме [7].

Несмотря на то, что в современном обществе мы все чаще слышим призывы быть здоровыми, правильно питаться, придерживаться здорового образа жизни, реальная социальная среда свидетельствует о том, что здоровье молодых людей ухудшается: у многих наблюдается лишний вес, заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Именно поэтому в качестве одной из наиболее острых социальных проблем, проявляющейся в современном обществе, выступает проблема здорового образа жизни молодого поколения, а также отвлечение его от каких-либо асоциальных проявлений. В связи с этим важнейшая задача семейного, школьного и общественного воспитания заключается в снижении роста асоциального поведения молодых людей.

Под асоциальным поведением понимается поведение, сущность которого заключается в уклонении людей от выполнения каких-либо морально-нравственных норм, принятых в обществе. Не вызывает сомнений тот факт, что такое поведение будет угрожать не только благоприятному течению межличностных отношений, но и обществу в целом.

Существуют различные формы асоциального поведения. К ним относятся: проявление агрессивного поведения по отношению к членам общества, сексуальные девиации (к примеру, ведение половых связей, имеющих беспорядочный характер, занятие проституцией и др.), азартные игры (карты, казино, игровые автоматы и др.) с целью получения денежного вознаграждения, тунеядство и т.д.

Что касается подросткового возраста, то среди форм асоциального поведения, проявляющихся именно в этот возрастной период, можно назвать бродяжничество, уходы из дома, вызванные, как правило, разногласиями с родителями (зачастую это происходит из-за плохой успеваемости детей, которые в этом возрасте напрочь отказываются учиться), употребление алкоголя, курение, желание сделать татуировки, о которых большая часть молодых людей в скором пожалеет. Кроме того, подростки нередко могут быть уличены в мелком воровстве (как правило, это деньги у родителей), злословии, а также в вымогательстве.

Важно обратить внимание на то, что сегодня границы аморального поведения особенно изменчивы. Это обусловлено тем, что именно этот тип отклоняющегося поведения подвергается воздействию не только времени, но и времени. Отсюда следует, что асоциальное поведение – это настоящий бич современного поколения, которому нередко просто некуда себя деть.

В связи с этим, занятия спортом и физической культурой будут являться эффективными средствами в профилактике асоциального поведения молодых людей.

Однако применение физической культуры и спорта в профилактике асоциального поведения не всегда возможно. Это может быть вызвано следующими причинами:

— В настоящее время не везде в свободном доступе находятся спортивные базы, на которых можно осуществлять тренировку. Конечно, можно использовать, к примеру, и уличные турники, но молодежь, которая планирует заниматься спортом, стремится пойти в оборудованный спортзал, в котором, непременно, нужно воспользоваться услугами тренера. Это дорогое удовольствие. Заниматься самостоятельно не рекомендуется, поскольку неправильное выполнение упражнений может привести к различным травмам, лечение которых может обойтись дороже, чем услуги тренера.

— Стоит отметить, что еще одной причиной является то, что в большинстве случаев происходит недооценка возможностей спортивной деятельности со стороны государственных структур.

— Сегодня наблюдается снижение вклада учреждений научной и образовательной направленности в эффективное развитие физической культуры и спорта. В настоящее время направления специализации, связанные с физической культурой и спортом, не рассматривают как перспективные, поскольку нередко на них поступают те, кто не сдал какой-либо предмет (например, в качестве ЕГЭ были выбраны только русский язык и обществознание). С таким набором экзаменов в некоторых вузах остается лишь сдать общефизическую подготовку и поступить на направление, связанное с физической культурой.

— В связи с вышеназванной причиной возникает и следующая: недостаток квалифицированных кадров.

— Следующая причина кроется в низком уровне развития клубной системы занятий спортом. Об этом уже было сказано выше [6].

Многочисленные исследования, проведенные среди как отечественных, так и зарубежных ученых [2-5, 8], показывают, что физическая культура и спорт являются эффективным средством решения проблемы, связанной с повышением уровня психического и физического здоровья населения [8], воспитания и образования детей, подростков и молодежи, а также формирования здорового морально-психологического климата в обществе [5].

Понимание того, что будущее страны невозможно без здоровых физически и духовно членов общества, способствует усилению роли физической культуры и спорта в деятельности по укреплению государства. В настоящее время наблюдается колоссальный рост интереса к спорту на всех уровнях. Спорт является универсальным механизмом для самореализации и самосовершенствования человека, для его самовыражения и развития. Именно поэтому за последние годы место спорта в системе ценностей современной культуры резко выросло [1].

В соответствии с общемировой тенденцией вопросы развития физической культуры и спорта в нашей стране становятся ключевым направлением социальной политики и проявляются:

— в повышении роли государства в развитии физической культуры и спорта, создании нормативно-правовой базы для их развития;

— в широком использовании возможностей физической культуры и спорта, решения социально-экономических проблем общества, в том числе в профилактике заболеваний и укреплении здоровья;

— в создании материально-технической базы для развития спорта и организации досуговой деятельности и профилактике асоциального поведения молодежи;

— в обеспечении доступности и вовлечении в занятия физической культурой и спортом всех слоев населения, особенно социально незащищенных;

— в развитии физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры с учетом потребностей и интересов населения;

— в многообразии форм, методов и средств, предлагаемых на рынке физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг [6].

Огромный социальный потенциал физической культуры и спорта необходимо в полной мере использовать в профилактике наркомании, поскольку это наименее затратный и наиболее результативный рычаг морального и физического оздоровления детей, подростков и молодежи [3]. Спецификой физкультурно-спортивной профилактической деятельности является комплексное воздействие на личность, включающее в себя изменение поведения, удовлетворение естественных потребностей в самоутверждении и самореализации.

Необходимо отметить, что огромная роль в приобщении молодежи к занятиям физической культурой и спортом отводится тем мотивам, которые способны вызвать чувство удовлетворения от того, в какой степени проявляется мышечная активность, а также эстетическое удовольствие от красоты и точности движений, которые выполняются тренирующимися. Каждый из нас так или иначе желает проявить себя в процессе выполнения каких-либо физических упражнений решительным и смелым, ведь это позволит тренирующимся достичь поставленных целей.

Итак, представляя собой один из системообразующих факторов здорового образа жизни, спорт способствует тому, что молодежь получает возможность реализовать свое право на общественно полезное занятие. Кроме того, у молодых людей появляется возможность заниматься активной творческой деятельностью, в результате которой они проявляют себя в качестве значимых личностей общества. Безусловно, это является своеобразным «стартовым фундаментом» для того, чтобы человек смог успешно продвигаться по карьерной лестнице. В связи с этим он сможет занять высокую социальную позицию.

Для того, чтобы повысить уровень мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом и профилактики асоциального поведения следует предпринять следующие меры:

- следует обеспечить доступность спортивных снаряжений для всех желающих. Однако, снаряжения должны быть не только доступны, но и находится в нормальном состоянии.

- информировать о том, какие средства и методы физического воспитания необходимо использовать, с какой целью, а также каких результатов применение этих средств и методов позволяет достичь.

- следует показать значимость физической культуры и спорта не только отдельной личности, но и всему социуму в целом. Это также будет способствовать значительному повышению интереса молодых людей к осуществлению физкультурно-спортивной деятельности.

В состав спорта как общего направления должны входить частные: студенческий спорт, профессионально-прикладной спорт, физкультурно-кондиционный спорт, оздоровительно-рекреативный спорт. Сегодня мы можем наблюдать, что в ряде стран эти направления

включены в движение, которое получило название «Спорт для всех». Исходя из названия, мы видим, что это движение подходит абсолютно всем. «Спорт для всех» направлен на решение целого комплекса задач: это и образовательные, и воспитательные, и оздоровительные, и профессионально-прикладные и др.

Однако, не вызывает сомнений, что в основе спорта, который носит общедоступный характер, лежит именно студенческий спорт. Это обусловлено тем, что спорт для студентов направлен на достижение базовой физической подготовленности и оптимизацию общей физической дееспособности в современной образовательно-воспитательной системе.

В связи с этим студенческий спорт представляет собой один из наиболее мощных факторов, который позволяет сплотить членов общества, а также в физическом и духовном плане оздоровить нацию, что позволит сохранить ее в адекватном социальном тоне [7].

В современном мире мы можем наблюдать тенденции к усилению социальной значимости спортивной деятельности людей [1]. Мы видим, что развитие спортивной культуры находится на контроле государства. Кроме того, в лечении некоторых заболеваний людей сегодня могут быть использованы различные оздоровительные методики спортивной направленности. Существующие методы и средства физического воспитания находятся в постоянном совершенствовании, что благоприятно влияет на увеличение роста мотивации молодежи к занятиям физической культурой и спортом. Разумеется, все это способствует эффективной профилактике асоциального поведения, возникновение которого возможно в среде молодежи.

Литература

1. Бердичевский Ю.И., Минц Г.И. Особенности ценностных ориентаций спортсменов // Спорт в современном обществе. М.: ФКиС, 1980. С 36-38.
2. Болдов А.С., Гусев А.В., Шакиров М.Р., Малышев А.В. Исследование уровня развития социальной составляющей здоровья студентов-психологов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2020. №2(180). С. 39-45.
3. Еремин М.В., Карпов В.Ю., Махов А.С. Средства физической культуры и спорта в профилактике наркомании детей и подростков // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2015. №2. С. 60-62.
4. Болдов А.С., Гусев А.В., Карпов В.Ю., Шарагин В.И., Климова Л.Ю. Исследование отношения студентов психолого-педагогического университета к занятиям физической культурой и спортом // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2018. №5(159). С. 350-356.
5. Карпов В.Ю., Щеголев В.А., Щедрин Ю.Н. Социально-личностное воспитание студентов в процессе физкультурно-спортивной деятельности. СПб.: СПбГУ ИТМО, 2006. 248 с.
6. Паршиков А.Т., Виноградов П.А., Моченов В.П., Изаак С.И. Концепция профилактики наркомании среди детей, подростков и молодежи средствами физической культуры. М., 2017. 200 с.
7. Передельский А.А., Столяров В.И., Балаева О.Е., Моченов В.П., Башаева М.М., Митусова Е.Д., Майорова Л.В. Социология и социология спорта. М.: Физическая культура, 2013. 364 с.
8. Феофанов В.Н., Некрасова М.В., Болдов А.С., Гусев А.В. Гендерные особенности агрессивных и враждебных реакций студентов с различным уровнем физической подготовленности // Теория и практика физической культуры. 2019. №5. С. 20-21.